

Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten

Peter Oberosler, M.A.

peter.oberosler@moz.ac.at

Universität Mozarteum Salzburg

Semesterplan / Proseminareinheiten

- Zitieren lernen
- Die wissenschaftliche Arbeit (Leitfaden) / Wissenschaft präsentieren
- Schulung / Bibliothek
- Referate
- Abschlussbesprechung

Referatsthemen

- Musikwissenschaftliche Quellen
- Lexika und Enzyklopädien
- RISM und RILM
- Notationskunde
- Musikhistoriographie
- Werkverzeichnisse
- Musikalische Analysemethoden
- Editionstechnik
- Musikwissenschaftliche Zeitschriften

Referatsthemen

- Interpretation/Aufführungspraxis
- Musikstile
- Epochendefinitionen
- Musikalische Akustik
- Musikästhetik
- Musikalische Hermeneutik
- Musikpsychologie
- Musikpädagogik
- Musiksoziologie

Einteilung der Wissenschaften

- Naturwissenschaften
- → die drei klassischen Naturwissenschaften sind: Physik, Chemie und Biologie
- Geisteswissenschaften
- → Forschungsgegenstand sind kulturell-geistige Themen
- Sozialwissenschaften
- → Forschungsgegenstand sind die Phänomene des gesellschaftlichen Zusammenlebens der Menschen
- Ingenieurwissenschaften
- → Forschungsgegenstand sind materielle Produkte und deren Entwicklung und Konstruktion. Die drei klassischen Ingenieurwissenschaften sind das Bauingenieurwesen, der Maschinenbau und die Elektrotechnik
- Strukturwissenschaften
- → Forschungsgegenstände sind von Menschen geschaffene immaterielle Systeme und Strukturen. Zu den Strukturwissenschaften zählen die Mathematik und die Informatik.

Musikwissenschaft, fällt unter die Kategorie der „Geisteswissenschaft“

Ganz allgemein: „Wissenschaftliche Aussagen und Ergebnisse müssen überprüfbar sein. Was nicht überprüfbar ist, kann man nicht bestätigen. Was nicht überprüfbar ist, kann man auch nicht widerlegen (falsifizieren) Was nicht überprüfbar ist, gilt als „nicht-wissenschaftlich“.

„**Zitieren**“ bedeutet

Erstens: Verwenden von Gedankengut anderer Autorinnen und Autoren

Zweitens: Angeben der Quelle

Zitieren erfüllt unterschiedliche Aufgaben, von denen nicht zuletzt die Innovation und der Fortschritt in der Wissenschaft abhängen.

Wofür soll man etwas „Zitieren“?

- Um eine These überprüfen zu können
- Eigene und fremde Leistungen zu unterscheiden
- Informationen aufzufinden
- Zu dokumentieren, welche Positionen WissenschaftlerInnen vertreten
- Nachzuweisen, dass und welche relevante Literatur verarbeitet wurde
- Die eigene Argumentation zu unterstützen

Was gibt es für Zitierregeln?

- Es gibt nicht DIE EINZIG WAHRE Zitierregel:

MERKE:

- Jede Hochschule und selbst einzelne Lehrstühle innerhalb derselben Hochschule wenden unterschiedliche Zitierregeln an. Besorgen Sie sich die Zitierregel des Lehrstuhles oder des Instituts, bei dem Sie Ihre Arbeit schreiben wollen. Wenden Sie diese genau an.
- → das System in sich schlüssig und verständlich sein
- → Die einmal gewählte Zitierweise muss durchgängig eingehalten werden. Das bedeutet, dass alle Verweise auf fremde Quellen den gleichen Aufbau vorweisen können.

Klassische Harvard-Zitierweise

- Die klassische Harvard-Zitierweise ist eine im US-amerikanischen Bereich gebräuchliche Form des Kurzzitats. Quellenverweise werden in verkürzter Form unmittelbar an der Zitatstelle, also im laufenden Text, eingebracht und nenne Autor und Jahreszahl des zitierten Werks
- Angloamerikanischer Raum: Kurzzitierweise im laufenden Text einer wissenschaftlichen Arbeit ohne die Verwendung von Fußnoten
- Argument: geringe Störung des Leseflusses, das Auge muss nicht die Zitatstelle verlassen und auf die zugehörige Fußnote springen

Modifizierte Harvard-Zitierweise

- Die modifizierte Harvard-Zitierweise stellt eine Anpassung der klassischen US-amerikanischen Form an die Bedürfnisse und Gewohnheiten deutscher Wissenschaftler dar. Hierbei wird der grundlegende Aufbau der klassischen Harvard-Zitierweise beibehalten, der Verweis jedoch in die Fußnote platziert.
- Der Kurzverweis auf die Originalquelle wird hier nicht im laufenden Text, sondern in einer Fußnote angegeben. Im laufenden Text findet sich lediglich die entsprechende Fußnotennummer. Der Name des Autors und die Seitenangabe werden abweichend von der US-amerikanischen Form außerhalb der Klammern genannt.

Wie zitiere ich ein „**Direktes Zitat**“?

- Beispiel:

Muster (Name) 2010 (Jahr), S. 112 (Seite).

Wie zitiere ich ein „**Indirektes Zitat**“?

- Beispiel:

Vgl. Muster (Name) 2010 (Jahr), S. 112 (Seite).

- **Merke:** Nach jeder Literaturangabe kommt ein PUNKT.

Arten von Publikationen

- Selbständige Publikationen
- Unselbständige Publikationen

Selbstständige Publikation

- Monographie: Einzelschriften, welche sich thematisch abgeschlossen mit einem einzigen Gegenstand beschäftigen. Abhandlung einer einzelnen Person oder einem eng zusammenarbeitenden Autorenteam.

- Angabe:

Nachname, Vorname: *Titel der Monographie. Untertitel,*

Erscheinungsort: Verlag, Jahr (ggf. Reihentitel Reihenummer).

Unselbständige Publikationen

- Beiträge, Artikel, Essays, Rezensionen etc.
- Enthalten in: Sammelband, Zeitschrift, Festschrift, Tagungsbericht, Jahrbuch etc.
- Angabe: Nachname, Vorname: *Titel des Beitrages. Untertitel*, in: Nachname, Vorname (Hg.): Titel des Sammelbandes. Untertitel, Erscheinungsort: Verlag, Jahr, S. xx-xx.

Fachzeitschriften

- Acta musicologica (AM)
- Archiv für Musikwissenschaft (AfMw)
- Die Tonkunst
- Journal of the American Musicological Society (JAMS)

Nachname, Vorname: *Titel des Aufsatzes*, in: *Titel der Zeitschrift*, Jg. xx
(Jahreszahl), Nr. xx, S. xx-xx.

Wie schreibt man „richtig“ eine @Mail?

- Nicht: **Hallo** Herr/Frau ...
- An der Universität (im Allgemeinen) immer höflich formulieren!!!
 - „Sehr geehrte Frau/Herr ... ,“
 - „Sehr geehrte Damen und Herren“,
 - höflich wollte ich Sie fragen, etc.
 - ich wende mich höflich an Sie mit folgender Anfrage.
 - könnten Sie mir diesbezüglich helfen?
 - Ich würde mich sehr über eine Rückmeldung von Ihnen freuen
 - Ich bedanke mich und verbleibe mit freundlichen Grüßen

Mit einem Gesamtbestand von über 300.000 Medien zählt unsere Universitätsbibliothek zu den größten öffentlichen Musik- und Kunstbibliotheken Österreichs. Sie ist der perfekte Ort, um in die Vergangenheit einzutauchen und Visionen für die Zukunft zu entwickeln. Ob Student*in, Doktorand*in oder Lehrende*r – unsere Bestände bieten alles für den universitären Alltag Notwendige und darüber hinaus.

Universitätsbibliothek

+43 676 88122 996

bibliothek@moz.ac.at

Mirabellplatz 1
5020 Salzburg

Semester-Öffnungszeiten

Montag bis Donnerstag
9.00–17.00 Uhr

Freitag
9.00–14.00 Uhr
14.00–17.00 Uhr nur Lesesaalnutzung

Bitte beachten Sie die **Sommer-
öffnungszeiten** unter [Aktuelles!](#)

Follow

[Find us on Facebook!](#)

Alles durchsuchen

Alle

Noten

Buch

Audio

Filmmaterial

Zeitschrift

Hochschulschriften

Allgemeine Informationen

Sommeröffnungszeiten: Montag - Freitag 09:00 - 16:00

- Benutzungs- & Gebührenordnung
- Team
- Hilfeseite zur Recherche
- Videoanleitung
- Frequently Asked Questions

Aktuell

- **Hauptbibliothek: Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr**
- **Orff-Bibliothek: Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr**
- **Schließzeiten: HB von 28.08. - 08.09.2023, BEIDE**
Bibliotheken am 26. September 2023
- Entlehnungen am Schalter zu den Öffnungszeiten, für weitere Details siehe [Bibliothekshomepage](#)

Wie zitiere ich Webseiten?

- Worauf ist zu achten? Datum, seriöse Website
- Wichtig: Websites haben Autor/Innen! Immer auch den „letzten Zugriff“ hinzufügen!

Sonderfall: „Wikipedia“

zur Orientierung und für das erste Einlesen in die Thematik

Elisabeth Kulmann

Dieser Artikel beschreibt die Dichterin. Zur Schauspielerin siehe [Elisabeth Kuhlmann](#); zur Opersängerin siehe [Elisabeth Kulman](#).

Elisabeth Kulmann (russisch Елисавета Борисовна Кульман/*Jelissaweta Borissowna Kulman*; * 5.^{jul.} / 17. Juli 1808^{greg.} in Sankt Petersburg; † 19. November^{jul.} / 1. Dezember 1825^{greg.} ebenda) war eine deutsch-russische Dichterin.

Inhaltsverzeichnis [Verbergen]

- 1 Leben
- 2 Werke
- 3 Vertonungen
- 4 Literatur
- 5 Weblinks
- 6 Anmerkungen

Literatur [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

- A. Stahr: *Elisabeth Kulmann, Russlands größte Dichterin*. In: *Europa*. Band 1, 1839, S. 68–84.
- [Wilhelm Bernhard Mönnich](#): *Elisabeth Kulmann. Eine biographische Skizze*. Nürnberg 1842. (Jahresbericht der Handels-Gewerbschule in Nürnberg, 1842/43.).
- K. F. Großheinrich: *Elisabeth Kulmann und ihre Gedichte*. Leipzig 1844.
- E. Lamprecht: *Elisabeth Kulmann. Biograph. Skizze. Mit Proben aus d. Gedichten*. Zwickau 1867.
- F. Miltner: *Elisabeth Kulmann. Dichtungen*. Heidelberg, 1875, S. I–XXII.
- Thekla von Gumpert (Hrsg.): *P. Schanz: Eine nordische Wunderblume. Töchter-Album. Unterhaltungen im häuslichen Kreise ...* Bd. 19. Glogau 1879, S. 430–458.
- E. Thomson: *Elisabeth Kulmann*. In: *Jahresbericht der Schule der Reformierten Gemeinden für 1908/1909*. St. Petersburg 1909, S. 3–58.
- H. Culmann: *Das Wundermädchen. Eine europäische Erinnerung. Zum Gedenkjahr d. dt.-russ. Dichterin Elisaweta Culmann. 1825–1925*. Pirmasens 1926.
- [Guido K. Brand](#): *Ein Kind*. In: *Die Frühvollendeten. Ein Beitrag zur Literaturgeschichte*. W. de Gruyter & Co., Berlin 1929 [1928], S. 217–226.
- F. Miltner: *Die Dichterin Elisabeth Kulmann und ihr Lehrer Karl Grossheinrich aus Leutershausen*. In: E. Kulmann: *Mond, meiner Seele Liebling: eine Auswahl ihrer Gedichte*. Heidelberg 1981, S. XXI–XL.
- I. Vielhauer: *Die russische Korinne: Elisabeth Kulmann 1808–1825*. In: *Castum peregrini*. Jg. 38, H. 189/190. Amsterdam 1989, S. 26–44.
- F. Göpfert: *Zwei russische Dichterinnen und ihre Beziehungen zum deutschen Kulturkreis: Elizaveta Kul'man und Sarra Tolstaja*. In: *Die Welt der Slaven*. Jg. 38. N.F. 17, H. 2. München 1993, S. 225–234.
- I. Gramlich: *Elisabeth Kulmann (1808–1825): Dichterin, Übersetzerin, Sprachgenie*. In: *Volk auf dem Weg*. Nr. 7, Stuttgart 1998.
- I. Gramlich: *Elisabeth Kulmann (1808–1825)*. In: *Bücherei aktuell. Mitteilungsblatt des Sankt Michaelsbundes, Landesverband Bayern e. V.* Heft 2. München 1998, S. 76–79.
- I. Gramlich: *Auf den Spuren eines Engels: Zum 175. Todestag der deutsch-russischen Dichterin Elisabeth Kulmann*. In: *Volk auf dem Weg: Verbandszeitung der Landsmannschaft der Deutschen aus Rußland*. Nr. 8/9. Stuttgart 2000, S. 42–45.
- G. Hansburg: *Aufsätze über Poetess Elisabeth Kulmann*. In: A. Bosch (Hrsg.): *Russland-Deutsche Zeitgeschichte unter Monarchie und Diktatur*. Band 4. Nürnberg, München, Großburgwedel 2005, ISBN 3-9809613-2-X, S. 76–127.
- [Carola L. Gottzmann](#) / [Petra Hörner](#): *Lexikon der deutschsprachigen Literatur des Baltikums und St. Petersburgs*. 3 Bände; Verlag Walter de Gruyter, Berlin 2007. ISBN 978-3-11-019338-1. Band 2, S. 797–799.
- I. Thomann: *Gib mir die Hand, o Wolke*. Neues Leben 1992. - №49

Imslp (International Music Score Library Project)

- als Orientierung / verschiedene Fingersätze / historisch interessante Ausgaben → besser: Henle / Wiener Urtext Edition / Edition Peters etc. ...
- Bach Wohltemperiertes Klavier
- Ausgaben von Carl Czerny und Ferruccio Busoni
- [https://imslp.org/wiki/Das_wohltemperierte_Klavier_I%2C_BWV_846-869_\(Bach%2C_Johann_Sebastian\)](https://imslp.org/wiki/Das_wohltemperierte_Klavier_I%2C_BWV_846-869_(Bach%2C_Johann_Sebastian))

JOH. SEB. BACH KLAVIERWERKE

NEUE AUSGABE
VON
FERRUCCIO BUSONI
EGON PETRI UND BRUNO MUGELLINI

BAND I

Das wohltemperierte Klavier

ERSTER TEIL

Bearbeitet und erläutert, mit daran anknüpfenden Beispielen und
Anweisungen für das Studium der modernen Klavierspieltechnik

von
FERRUCCIO BUSONI

HEFT I
E. B. 4301 a

HEFT II
E. B. 4301 b

HEFT III
E. B. 4301 c

HEFT IV
E. B. 4301 d

Eigentum der Verleger für alle Länder
BREITKOPF & HÄRTEL
LEIPZIG - WIESBADEN

E. B. 4301 a
Printed in Germany

Veröffentlicht unter der Zulassungs-Nr. UB/W/2035 der Nachrichtenkontrolle der Militärregierung von Breitkopf & Härtel C. m. b. H., Wiesbaden.

4000 10 48
Verlag
München
Königsplatz

Was gibt es in der Musikwissenschaft für wichtige Lexika?

- Die Musik in Geschichte und Gegenwart
- **Karl Vötterle**, (Gründer des Bärenreiter-Verlag) und **Friedrich Blume**, (Ordinarius für Musikwissenschaft an der Kieler Universität)
- erste Ausgabe von 1949 bis 1986 in insgesamt 17 Bänden (MGG1; Spaltenzählung) beim Bärenreiter-Verlag in Kassel

Zugang zu Mgg (online über das Mozarteum)

- <https://www.mgg-online.com/>
- Wie zitiert man aus der MGG?

Skrjabin, Aleksandr Nikolaevič

INHALT DES ARTIKELS

TITELSEITE

BIOGRAPHIE

- > WERKE
- > WÜRDIGUNG
- DOKUMENTE
- LITERATUR

Autor: **MARINA LOBANOVA (MGG2)**

Skrjabin, Aleksandr Nikolaevič

> BIOGRAPHIE

- > WERKE
- > WÜRDIGUNG
- > DOKUMENTE
- > LITERATUR

MARINA LOBANOVA

> DETAILS

Veröffentlicht: 2006 (Druckausgabe)
 Online veröffentlicht: November 2016

[Zitieren](#)

EXTERNE LINKS

Links zu externen Ressourcen

Skrâbin, Aleksandr Nikolaevič

Zitierungsweise: ▾

Zitierung neu aufrufen

Zitierweise für *Skrjabin, Aleksandr Nikolaevič*:

MARINA LOBANOVA, Art. *Skrjabin, Aleksandr Nikolaevič* in: *MGG Online*, hrsg. von Laurenz Lütteken, Kassel, Stuttgart, New York 2016ff., zuerst veröffentlicht 2006, online veröffentlicht 2016, <https://www.mgg-online.com/mgg/stable/11521>

Zitierungen kopieren

Als txt herunterladen

Schließen

Sammelband / Lexika am Beispiel der Musik in Geschichte und Gegenwart

- Nachname, Vorname / Nachname Vorname: Art. ... , in: Finscher, Ludwig (Hg.): Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Allgemeine Enzyklopädie der Musik, 2., neubearb. Ausgabe, Sachteil, Bd. 5, Kassel: Bärenreiter / Stuttgart: Metzler, 1996, Sp. xx-xx.

- Oxford Music Online / Zugang über das Mozarteum
- <https://www.oxfordmusiconline.com/>

Grove Music Online

Topic Instrument Era Region Place Type Occupation

Advanced search

Universitätsbibliothek

AUTOMATICALLY
SIGNED IN

Mozarteum Salzburg

Sign in to an additional
subscriber account

Welcome to Grove Music Online

- The authoritative resource for music research with over **52,000** articles written by nearly **9,000** scholars charting the diverse history, theory and cultures of music around the globe
- Based on a work first published in 1879 and updated frequently, *Grove* has been in continuous publication for over a century and now publishes hundreds of new articles and article revisions each year

[Learn more](#)

Grove Music Online

Topic Instrument Era Region Place Type Occupation

Advanced search

Universitätsbibliothek

AUTOMATICALLY SIGNED IN

Mozarteum Salzburg

Sign in to an additional subscriber account

Article Images

Ethnomusicology

Philip V. Bohlman

<https://doi.org/10.1093/gmo/9781561592630.article.A2240825>

Published in print: 26 November 2013 **Published online:** 25 July 2013

Article contents

1. Introduction.
2. History of American ethnomusicology.

1. Introduction.

Onlinedatenbanken

- Répertoire International des Sources Musicales (RISM)
- Deutsch: Internationales Quellenlexikon der Musik
- 1952 in Paris gegründet, Ziel: überlieferte Quellen zur Musik umfassend zu dokumentieren
- Seit 2010 „online“

RISM Catalog of Musical Sources

Suche nach Musikquellen, Komponisten und mehr

Erweiterte Suche

Aktuell

1.369.409 Musikquellen

RISM

Über das Projekt

Volltextsuche

Artikelsuche

► Expertensuche

Artikel des Tages: Tonsymbolik

Österreichisches Musiklexikon

2002 bis 2006: fünfbandige Buchversion (Register-CD 2008)
→ seit 2002 in einer erweiterten Version auch online verfügbar.

Auch in diesem Lexikon gibt es eine empfohlene Zitierweise.

Beispiel Artikel: Volksmusik

Haid, Gerlinde: Art. *Volksmusik*, in: *Oesterreichisches Musiklexikon online*, https://www.musiklexikon.ac.at/ml/musik_V/Volksmusik.xml (24.02.2022).

Was ist ein Plagiat?

- eine Quelle ganz oder Textpassagen aus ihr übernimmt, ohne sie zu zitieren
- eine Arbeit aus dem Internet kopiert, ganz oder in Ausschnitten, und sie für die eigene ausgibt
- eine fremdsprachige Arbeit übersetzt, ganz oder zum Teil, und ohne Quellenangaben übernimmt
- die Arbeit eines anderen für die eigene ausgibt

**Für gute wissenschaftliche Praxis.
Für ehrliche Akademiker.**

Stefan Weber, Doz. Dr. Stefan Weber & Team: Plagiats-, Titel- und Gutachtenprüfung

Bekannte Beispiele von Plagiatsaffären: Karl Theodor
zu Guttenberg (2011), ehemals Bundesminister für
Verteidigung (Bundesrepublik Deutschland)

 Das Erste

Suche im Ersten

Startseite [Sendungen](#) [TV-Programm](#) [Live](#) [Mediathek](#) [Teletext](#) [Über uns](#)

Plagiatsvorwürfe - Aktuelle Stunde zur Doktorarbeit Guttenbergs

UPLOADPORTAL für WISSENSCHAFTLICHE ABSCHLUSSARBEITEN

Liebe Studierende!

Bevor Sie Ihre **wissenschaftliche** Abschlussarbeit hochladen, empfehlen wir Ihnen die **Anleitung** zu lesen. Dort finden Sie Informationen zur Vorbereitung, zum Umwandeln in PDF sowie zum Uploadvorgang. Stellen Sie sicher, dass die hochzuladende Version die finale Version der Arbeit ist. Spätere Änderungen können nicht berücksichtigt werden.

- [Anleitung \(PDF\)](#)
- [Anleitung \(Video\)](#)
- [Checkliste](#)
- [Infoblatt](#)
- [Einverständniserklärung](#)
- [FAQ](#)

ACHTUNG!

Keine künstlerischen Abschlussarbeiten für die Plagiatsprüfung hochladen.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:

Mag. Edith Leitner MA, Tel: 0662/6198-4080

Daniel Revers MA, Tel: 0662/6198-4082

Innsbruck:

Mag. Lorenz Benedikt MA, Tel: 0512/507-25752